

Silício e K1

O SARS-CoV-2 é um agente infeccioso viral neuropatogênico facultativo da região central sistema nervoso. Ataca o endotélio, contribuindo para a arteriosclerose, e com efeito secundário, a hipercolesterolemia. Uma dose diária de 4 mg de silício derivado de ácido ortossilícico estabilizado com colina ("ch-OSA") e 40 µg de vitamina K1 diariamente podem ser considerados para casos de COVID-19, este último apenas para aqueles que não estão restritos à ingestão de filoquinona devido a prescrições de anticoagulantes.

Henrik Dam e Edward Doisy desenvolveram o trabalho original sobre a descoberta da vitamina K.

Mikhail Voronkov, Gunar Zelchan e Edmunds Lukevitz, publicaram a respeito da perda de silício em casos de tuberculose.

Кремний и жизнь. Биохимия, токсикология и фармакология соединений кремния.
АН ЛатвССР, Ин-т орган. синтеза. - 2-е изд., перераб. и доп. - Рига : Зинатне, 1978.